

政府を含めた開放経済 CGE モデルによる税制・貿易政策の分析 — 均衡計算手法の比較を含めて —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本研究では、政府部門を含む 2 財・2 要素の小国開放経済 CGE モデルを構築し、税制・貿易政策の比較静学と均衡計算手法の比較を行った。本稿の数値例は、現実経済の精密な再現を目的としたものではなく、一般均衡モデルの閉鎖条件、較正（キャリブレーション）、比較静学、および数値解法の挙動を確認するための例示である。したがって、各変数の絶対水準そのものよりも、パラメータの相対的な大きさが均衡配分と政策効果の方向にどう影響するかを読むことが重要である。モデルは賃金 $w = 1$ をニューメラルとし、ワルラス法則により貿易収支方程式を除いた体系に政府予算制約 $G + T = 0$ を組み込み、価格差パラメータ t_C または所得税率 t_Y を内生化して財政収支を整合させる。較正の結果、ベースラインでは輸出・輸入ともに正であり、 $t_C = -0.3095$ の補助金状態が実現した。したがって、消費税固定シナリオは単純な増減税比較ではなく、補助金状態からの税体系再編として解釈される。政策シミュレーションでは、価格差パラメータ t_C を 0.20 または 0.05 に固定した場合に厚生がそれぞれ 0.77%、0.99% 改善し、所得税増税では 2.15%、関税引上げでは 1.88% 低下し、政府支出増では 0.29% の小幅な改善がみられた。関税変更のみが生産者価格・要素価格・為替レートを変化させ、名目の国内生産額 $P_1 X_1 + P_2 X_2$ を動かす唯一のケースであった。数値解法の比較では、同一の初期値から出発した修正 Powell 法と、価格・費用ギャップに比例して r と F を更新する 2 次元のタトヌマン過程が全シナリオで同一の均衡解に収束した一方、収束速度は Powell 法が速かった。

1 はじめに

経済政策の効果を評価する上で、計算可能一般均衡（Computable General Equilibrium: CGE）モデルは重要な分析ツールである。CGE モデルは、複数の経済主体間の相互依存関係を明示的に考慮しながら、政策変更の経済全体への波及効果を定量的に評価することを可能にする。

CGE モデルの構築と均衡計算は、経済理論と数値計算の接点に位置する実践的な課題でもある。一般均衡モデルの均衡解は、多数の非線形連立方程式の同時解として特徴づけられるが、その求解には適切な数値解法の選択と実装が不可欠である。Walras[3] 以来、理論経済学において均衡の存在と安定性は中心的な問題であったが、CGE モデルの発展により、均衡を実際に「計算する」ことが可能となった [2]。均衡計算の手法を学ぶことは、一般均衡理論の理解を深めるとともに、計算経済学の基礎を身につける上で重要な意義を持つ。

本研究の目的は二つある。第一に、政府部門を含む小国開放経済 CGE モデルを構築し、以下の政策シナリオについてシミュレーション分析を行うことである：

1. 消費税率を 0.20 に固定するシナリオ
2. 所得税率の増税 ($t_Y = 0.3$)
3. 関税率の引上げ ($t_M = 0.01 \rightarrow 0.11$)
4. 政府支出の増加 ($G_2 = 1.0 \rightarrow 1.2$)
5. 消費税率を 0.05 に固定するシナリオ

第二に、均衡解の数値計算に用いられる二つの手法—修正 Powell 法（Newton 系の手法）と、 $w = 1$ の下で r

と F を更新するタトヌマン型価格調整過程—を実装し、その収束特性と効率性を比較することで、均衡計算手法の実践的な理解を得ることである。

本稿の数値例は、現実経済の精密な再現を目的としたものではなく、一般均衡モデルの閉鎖条件、較正（キャリブレーション）、比較静学、および数値解法の挙動を確認するための例示である。したがって、各変数の絶対水準そのものよりも、パラメータの相対的な大きさが均衡配分と政策効果の方向にどう影響するかを読むことが重要である。

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節ではモデルの理論的枠組みを説明し、第 3 節ではシミュレーション結果を報告する。第 4 節では結果の経済学的解釈を行い、第 5 節では均衡計算手法の比較検討を行う。第 6 節で結論を述べる。付録には、各解法の詳細なアルゴリズムおよびモデルの完全な方程式体系を収録した。

2 モデル

2.1 モデルの概要

本研究で用いる CGE モデルは、Dinwiddy and Teal[1] (pp. 106–109) による「政府を含めた開放経済モデル」に基づく。このモデルは、2 財（財 1、財 2）、2 生産要素（資本 K 、労働 L ）からなる小国開放経済モデルである。実装上は、賃金率 $w = 1$ をニューメレール（価値尺度）として固定する正規化条件を 1 本の方程式として加え、ワルラス法則により貿易収支方程式を独立でない方程式として落とすことで、20 本の方程式と 20 個の内生変数から構成される体系とした。 $w = 1$ をあらかじめ代入した縮約表現では、19 本の方程式と 19 個の内生変数に書き直すことができる。

2.2 家計部門

代表的家計はコブ・ダグラス型効用関数

$$U(C_1, C_2) = C_1^{1/2} C_2^{1/2} \quad (1)$$

を持ち、予算制約

$$Q_1 C_1 + P_2 C_2 = Y \quad (2)$$

の下で効用最大化問題を解く。消費需要関数は以下のように導出される：

$$C_1 = \frac{Y}{2Q_1} \quad (3)$$

$$C_2 = \frac{Y}{2P_2} \quad (4)$$

ここで、 Y は可処分所得、 Q_1 は財 1 の消費者価格（消費税込）、 P_2 は財 2 の価格である。

可処分所得は要素所得から所得税を控除したものとして定義される：

$$Y = (rK^* + wL^*)(1 - t_Y) \quad (5)$$

ここで、 r は資本レンタル率、 w は賃金率、 K^* と L^* はそれぞれ資本・労働の賦存量、 t_Y は所得税率である。

2.3 生産部門

各財の生産には収穫一定のコブ・ダグラス型生産技術

$$X_1 = K_1^{1/4} L_1^{3/4} \quad (6)$$

$$X_2 = K_2^{1/2} L_2^{1/2} \quad (7)$$

を仮定する。費用最小化から導出される単位要素需要関数は以下の通りである。

財 1 部門 ($X_1 = K_1^{1/4} L_1^{3/4}$) :

$$k_1 = \left(\frac{w}{3r}\right)^{3/4} \quad (8)$$

$$l_1 = \left(\frac{3r}{w}\right)^{1/4} \quad (9)$$

財 2 部門 ($X_2 = K_2^{1/2} L_2^{1/2}$) :

$$k_2 = \left(\frac{w}{r}\right)^{1/2} \quad (10)$$

$$l_2 = \left(\frac{r}{w}\right)^{1/2} \quad (11)$$

完全競争の仮定の下、ゼロ利潤条件が成立する :

$$P_1 = rk_1 + wl_1 \quad (12)$$

$$P_2 = rk_2 + wl_2 \quad (13)$$

2.4 政府部門

政府は財 2 を購入し、政府部門に関する会計変数として純政府支出 G と純税収項 T をおく。これらは

$$G = P_2 G_2 - rK_g - wL_g \quad (14)$$

$$T = t_Y(rK^* + wL^*) + t_C C_1 + t_M M \quad (15)$$

と定義される。ここで、 G は財 2 の購入額から政府部門が保有する要素所得を控除した純政府支出、 T は税率と税基から計算される会計項目である。本モデルでは、政府予算制約

$$G + T = 0 \quad (16)$$

を独立な均衡条件として課す。この制約により、政策シナリオで一方の税率（例えば t_Y ）を外生的に変更した場合、もう一方の税率（ t_C ）が内生変数として自動的に調整され、財政収支の整合性が保証される。たとえば、消費税率を 0.20 に固定するシナリオでは t_C を外生的に与え、所得税率 t_Y が内生的に調整される（結果として t_Y が負、すなわち純移転となる場合もある）。なお、 t_Y は所得税率である。他方、 t_C と t_M は、税や補助金によって生じる価格差を表す価格差パラメータである。具体的には、 t_C は消費者価格と生産者価格の差を表す価格差パラメータであり、 t_M は輸入財の国内価格と世界価格の差を表す価格差パラメータである¹⁾。 M は財 2 の純輸入量である。

2.5 外国部門

小国の仮定の下、国内価格は世界価格と為替レートにより決定される :

$$P_1 = F \cdot P_{W1} \quad (17)$$

$$P_2 = F \cdot P_{W2} + t_M \quad (18)$$

ここで、 F は為替レート、 P_{W1} 、 P_{W2} は世界価格である。

元のモデルでは貿易収支均衡条件 $P_{W1}E - P_{W2}M = 0$ が含まれるが、本モデルではワルラス法則により独立でないため落としている（第 2.6 節参照）。

1) 本モデルでは、 $Q_1 = P_1 + t_C$ 、 $P_2 = F \cdot P_{W2} + t_M$ のように価格へ固定額を加える形で実装しているため、厳密には通常の従価税率ではなく単位当たり税（負の値なら補助金）に近い。

2.6 ワルラス法則とニューメレール

一般均衡モデルでは、ワルラス法則により n 本の均衡条件のうち 1 本は他の $n - 1$ 本から導かれる。したがって、独立な方程式は $n - 1$ 本であり、1 つの価格をニューメレールとして固定する必要がある。

本モデルでは、賃金率 $w = 1$ をニューメレールとして固定する。これにより、他のすべての価格変数 (P_1 、 P_2 、 r 、 F など) は賃金単位で測られた相対価格となる。落とす方程式としては、貿易収支均衡条件

$$P_{W1}E - P_{W2}M = 0 \quad (19)$$

を選択した。この条件はワルラス法則により他の均衡条件（要素市場均衡、財市場均衡、政府予算制約）が満たされれば自動的に成立する。したがって、実装では貿易収支を除く 19 本の均衡条件に正規化条件 $w = 1$ を加えた 20 本の方程式系を解いている。 w を代入した縮約表現では、19 本の独立な方程式と 19 個の内生変数からなる体系に書き換えられる。実際に本稿の数値解でも、貿易収支残差 $P_{W1}E - P_{W2}M$ および恒等式 $G + T + F(P_{W2}M - P_{W1}E)$ の残差はいずれも 10^{-12} から 10^{-14} のオーダーであり、ワルラス法則が数値的にも確認できる。

2.7 市場均衡

財市場および要素市場の均衡条件は以下の通りである：

$$C_1 = X_1 - E \quad (20)$$

$$C_2 = X_2 + G_2 + M \quad (21)$$

$$K_1 + K_2 + K_g = K^* \quad (22)$$

$$L_1 + L_2 + L_g = L^* \quad (23)$$

2.8 厚生指標

家計の厚生はコブ・ダグラス型効用関数から導出される間接効用関数を用いて評価する：

$$W = \frac{Y}{2\sqrt{Q_1P_2}} \quad (24)$$

3 シミュレーション結果

3.1 ベースラインの設定

ベースライン・シナリオでは、以下の外生パラメータを設定した：資本賦存量 $K^* = 70$ 、労働賦存量 $L^* = 50$ 、世界価格 $P_{W1} = 1.2$ 、 $P_{W2} = 1.0$ 、政府の財 2 需要 $G_2 = 1$ 、政府部門の資本・労働使用量 $K_g = L_g = 5$ 、関税率 $t_M = 0.01$ 、所得税率 $t_Y = 0.2$ 。ニューメレールとして $w = 1$ を固定し、消費税率 t_C は政府予算制約 $G + T = 0$ から内生的に決定される（ベースラインでは $t_C = -0.3095$ ）。なお、数値計算では内生税率の初期値として $t_C = 0.1$ を与えた。

本較正では、 $P_{W1} = 1.2 > P_{W2} = 1.0$ と非対称な世界価格を設定し、 $K^* = 70$ 、 $L^* = 50$ と資本豊富な賦存量構造を採用した。また、政府支出 $G_2 = 1$ および関税率 $t_M = 0.01$ を小さく設定した。これらのパラメータ選択は、ベースラインで輸出 $E > 0$ 、輸入 $M > 0$ の非負な交易フローが実現するようグリッドサーチにより決定したものである。生産技術は財 1 で労働分配率が高く ($X_1 = K_1^{1/4}L_1^{3/4}$)、財 2 で相対的に資本分配率が高い ($X_2 = K_2^{1/2}L_2^{1/2}$) ため、均衡においても財 2 の方が資本集約的となる。

3.2 主要変数の均衡値

表 1 に各シナリオにおける主要変数の均衡値を示す。

表 1 主要変数の均衡値

シナリオ	C_1	C_2	Y	厚生	t_C	t_Y
ベースライン	28.72	25.99	56.61	27.32	-0.3095	0.20
消費税率 0.20 固定	23.50	32.26	70.26	27.53	0.20	0.0071
所得税増税	31.43	22.74	49.53	26.73	-0.5069	0.30
関税引上げ	29.23	24.59	62.93	26.81	-0.3272	0.20
政府支出増	28.89	25.99	56.61	27.40	-0.3152	0.20
消費税率 0.05 固定	24.83	30.66	66.78	27.59	0.05	0.0562

3.3 ベースラインからの変化率

表 2 にベースラインからの変化率を示す。

表 2 ベースラインからの変化率 (%)

シナリオ	C_1	C_2	Y	国内生産額	厚生	E	M
消費税率 0.20 固定	-18.19	+24.12	+24.12	0.00	+0.77	+47.43	+47.43
所得税増税	+9.42	-12.50	-12.50	0.00	-2.15	-24.58	-24.58
関税引上げ	+1.77	-5.39	+11.17	+11.42	-1.88	-127.51	-127.51
政府支出増	+0.58	0.00	0.00	0.00	+0.29	-1.51	-1.51
消費税率 0.05 固定	-13.56	+17.98	+17.98	0.00	+0.99	+35.36	+35.36

3.4 価格変数への影響

表 3 に各シナリオにおける価格変数の均衡値を示す。ここでは、生産者価格・要素価格・為替レートだけでなく、財 1 の消費者価格 Q_1 も併記する。

表 3 価格変数の均衡値

シナリオ	P_1	P_2	Q_1	w	r	F
ベースライン	1.2949	1.0891	0.9854	1.0	0.2965	1.0791
消費税率 0.20 固定	1.2949	1.0891	1.4949	1.0	0.2965	1.0791
所得税増税	1.2949	1.0891	0.7879	1.0	0.2965	1.0791
関税引上げ	1.4037	1.2797	1.0764	1.0	0.4094	1.1697
政府支出増	1.2949	1.0891	0.9797	1.0	0.2965	1.0791
消費税率 0.05 固定	1.2949	1.0891	1.3449	1.0	0.2965	1.0791

3.5 交易フロー

表 4 に各シナリオにおける輸出・輸入量を示す。

表 4 交易フロー

シナリオ	E	M
ベースライン	11.01	13.21
消費税率 0.20 固定	16.24	19.48
所得税増税	8.31	9.97
関税引上げ	-3.03	-3.64
政府支出増	10.85	13.01
消費税率 0.05 固定	14.91	17.89

3.6 解釈上の留意点

本校正 ($K^* = 70$, $L^* = 50$, $P_{W1} = 1.2$, $P_{W2} = 1.0$, $G_2 = 1$, $t_M = 0.01$) では、ベースラインにおいて $E = 11.01 > 0$, $M = 13.21 > 0$ であり、輸出・輸入ともに非負の交易フローが実現している。したがって、「財 1 = 輸出財」「財 2 = 輸入財」というラベルがベースラインでは成立している。

ただし、関税引上げシナリオ ($t_M = 0.01 \rightarrow 0.11$) では $E = -3.03$, $M = -3.64$ と交易フローが負に転じる。これは関税引上げにより価格体系が大きく変化し、ベースラインで付した「財 1 = 輸出財」「財 2 = 輸入財」というラベルに対応する交易方向が逆転しうることを示している。もっとも、この結果は本実装が $E \geq 0$, $M \geq 0$ の非負制約を課していないことにも依存しており、解釈には注意が必要である。他のすべてのシナリオでは $E > 0$, $M > 0$ が維持される。

本モデルの生産技術では、財 1 の資本分配率は $1/4$ 、財 2 は $1/2$ である。均衡における要素価格 $r = 0.2965$ ($w = 1$) の下でも、単位要素需要比率は財 2 の方が高く、財 2 が相対的に資本集約的である。

また、政府予算制約 $G + T = 0$ の導入により税率の一方が内生化されているため、各政策シナリオの効果は税体系全体の再編を含む点に留意が必要である。ベースラインにおいて $t_C = -0.3095$ (補助金) となっているのは、 $G + T = 0$ を満たすための内生的な調整の結果である。

注目すべき点として、 $w = 1$ のニューメレール設定の下では、関税以外の税制変更・政府支出変更シナリオで生産者価格 P_1 , P_2 と要素価格 r 、為替レート F が完全に不変であることが表 3 から読み取れる。一方で、財 1 の消費者価格 $Q_1 = P_1 + t_C$ は内生税率 t_C の変化に応じて動く。これは、ゼロ利潤条件と小国の価格式が $w = 1$ のもとで r と F を一意に決定し、関税以外の政策変更はこれらの決定に影響しないためである。関税変更のみが P_2 を通じて価格体系全体を変化させる。

以下の考察では、これらの留意点を踏まえて結果を解釈する。

4 分析と考察

4.1 消費税率固定シナリオの効果

消費税率を $t_C = 0.20$ に固定した場合、政府予算制約の下で所得税率 t_Y が 0.0071 (ほぼゼロ) に内生的に調整される。家計厚生は 0.77% 改善した。ベースラインでは $t_C = -0.3095$ であり、このシナリオは財 1 に対する補助金の打ち切りと正の価格差パラメータの導入を同時に意味する。その結果、財 1 の消費者価格 Q_1 は 0.9854 から 1.4949 へ上昇し、財 1 の消費を 18.19% 減少させたが、財 2 の消費は 24.12% 増加した。可処分所

得 Y は 56.61 から 70.26 へと 24.12%増加しており、これは予算制約を満たすために所得税率がほぼゼロに低下した結果、要素所得の手取り額が増加したことによる。輸出 E は 11.01 から 16.24 へ 47.43%増加し、輸入 M も 13.21 から 19.48 へ 47.43%増加した。 $w = 1$ のニューメール設定の下、生産者価格・要素価格・為替レートは不変であり、効果は専ら所得経路と Q_1 の変化を通じて生じている。

消費税率を $t_C = 0.05$ に固定した場合も厚生は 0.99%改善した。この場合、所得税率は $t_Y = 0.0562$ に調整される。このシナリオでもベースラインの $t_C = -0.3095$ から見れば財 1 への補助金は縮小しており、 Q_1 は 0.9854 から 1.3449 へ上昇する。そのため、財 1 の消費は 13.56%減少する一方、財 2 の消費は 17.98%増加した。したがって、 $t_C = 0.20$ と $t_C = 0.05$ の比較は単純な「増税・減税」の対比ではなく、いずれもベースラインの補助金状態からの税体系再編を伴う政策比較である。注目すべきは、税率を 0.05 に固定した方が 0.20 に固定した場合よりも厚生改善幅が大きい (0.99% vs 0.77%) 点である。

4.2 所得税政策の効果

所得税率を 20%から 30%に引き上げた場合、予算制約の下で消費税率 t_C が -0.5069 に内生的に調整される。可処分所得 Y は 56.61 から 49.53 へと 12.50%減少し、厚生は 2.15%低下した。財 1 の消費は 9.42%増加したが、財 2 の消費は 12.50%減少した。消費の変化が非対称である (C_1 は+9.42%、 C_2 は-12.50%) のは、 t_C の負方向への調整 (補助金拡大) により財 1 の消費者価格 Q_1 が 0.9854 から 0.7879 へ低下し、財 1 への代替が生じたためである。輸出 E は 24.58%減少、輸入 M も 24.58%減少した。 $w = 1$ の下で生産者価格・要素価格・為替レートは不変であるため、所得税増税の効果は純粋に所得経路と Q_1 の変化を通じて作用する。所得税増税による可処分所得の減少が財 2 の消費を大きく圧迫し、 t_C が負方向 (補助金拡大) に調整されても厚生低下を相殺しきれなかったことを示している。

4.3 関税政策の効果

関税パラメータ t_M を 0.01 から 0.11 に引き上げた場合、厚生は 1.88%低下した。財 1 の消費は 1.77%増加したが、財 2 の消費は 5.39%減少した。可処分所得 Y は 11.17%増加し、国内生産額 $P_1X_1 + P_2X_2$ も 11.42%増加した。他の税制変更シナリオと異なり、関税変更は価格体系を変化させる唯一のシナリオである。 P_2 が 1.0891 から 1.2797 へ上昇し、それに伴い r が 0.2965 から 0.4094 へ、 F が 1.0791 から 1.1697 へ変化した (表 3)。

特筆すべきは、関税引上げにより輸出 E が 11.01 から -3.03 へ、輸入 M が 13.21 から -3.64 へと負に転じる点である (変化率 -127.51%)。これは、全シナリオ中で交易フローが負になる唯一のケースであり、関税引上げがベースラインの交易方向を逆転させるほど大きな価格歪みを生むことを示している。ただし、この結果は本実装が交易量の非負制約を課していないことにも依存する。また、関税引上げは国内生産額が変化する唯一のシナリオでもある (他のシナリオでは変化率 0%)。もっとも、この指標は本稿では $P_1X_1 + P_2X_2$ で測った名目値であり、実質 GDP と同一視すべきではない。実際、国内生産額は増加していても厚生は低下しており、名目額の増加が望ましい政策効果を意味するわけではない。

4.4 政府支出政策の効果

政府支出 G_2 を 1.0 から 1.2 に増加させた場合、予算制約の下で消費税率 t_C が -0.3152 に内生的に調整され、厚生は 0.29%改善した。財 1 の消費は 0.58%増加し、財 2 の消費は変化しなかった (0.00%)。可処分所得 Y も変化しなかった。 $w = 1$ の下で生産者価格・要素価格・為替レートは不変であり、国内生産額も変化しない。輸出 E は 1.51%減少、輸入 M も 1.51%減少した。政府支出増に対して内生的な税率調整 (t_C の負方向への調整=補助金拡大) が行われる結果、 Q_1 がわずかに低下し、家計の消費構成が若干変化しつつも、厚生への純効果は小幅な改善 (+0.29%) にとどまった。

4.5 比較静学上の含意

本分析から得られる含意は、 $w = 1$ のニューメレール設定と政府予算制約 $G + T = 0$ を課した体系の比較静学の特徴として以下のように整理できる：

1. **生産者価格・要素価格の不変性**： $w = 1$ のニューメレール設定の下、ゼロ利潤条件と小国の価格が r と F (したがって P_1, P_2) を一意に決定する。このため、関税以外の税制変更・政府支出変更では生産者価格、要素価格、為替レートが完全に不変であり、政策効果は所得・数量経路と $Q_1 = P_1 + t_C$ の変化を通じて作用する。関税変更のみが P_2 を通じて価格体系全体を変化させる。
2. **消費税率固定シナリオ**： t_C を 0.20 または 0.05 に固定すると、予算制約の下で所得税率がそれぞれ 0.0071、0.0562 に調整される。ベースラインの $t_C = -0.3095$ は補助金であるため、両シナリオはいずれも単純な「増税・減税」比較ではなく、補助金状態からの税体系再編に相当する。その結果、両シナリオとも厚生は改善し、 $t_C = 0.05$ 固定の方が改善幅はやや大きい (0.99% vs 0.77%)。
3. **所得税**：所得税パラメータの引上げは可処分所得を 12.50%減少させ、 t_C が負方向 (補助金拡大： -0.5069) に調整されても厚生を 2.15%低下させる。コブ・ダグラス型需要の下では、所得効果が支配的に作用する。
4. **関税**：関税パラメータの引上げ ($t_M = 0.01 \rightarrow 0.11$) は厚生を 1.88%低下させる。関税変更は価格体系を変化させる唯一のシナリオであり、名目の国内生産額 $P_1X_1 + P_2X_2$ が変化する唯一のケースでもある (+11.42%)。また、輸出・輸入が負に転じる唯一のシナリオであるが、この点は交易量の非負制約を課していない実装とあわせて解釈する必要がある。
5. **政府支出**：政府支出の増加 ($G_2 = 1.0 \rightarrow 1.2$) は内生的な税率調整 (t_C の負方向調整： -0.3152) を伴い、厚生を 0.29%とわずかに改善させる。価格変数・国内生産額・可処分所得が不変のため、効果は消費構成の微調整に限られる。

5 均衡計算手法の検討

本節では、CGE モデルの均衡解を求めるための二つの数値解法—修正 Powell 法とタトヌマン型価格調整過程—を比較し、均衡計算の実践的な理解を深める。比較は同一の初期値から行った。各手法の詳細なアルゴリズムは付録 A および付録 B に示す。

5.1 二つの解法

修正 Powell 法は、Newton 法と最急降下法を組み合わせたハイブリッド手法であり [4]、SciPy ライブラリ [5] の `fsolve` 関数として実装されている。正規化条件を含む 20 本の非線形方程式系をヤコビアン (偏微分行列) の情報を利用して同時に解く。信頼領域に基づく更新により Newton 法単独より頑健であり、解の近傍で急速な収束が観察される。

タトヌマン過程は、Walras [3] に起源を持つ古典的な均衡計算手法である。「競売人」が価格ギャップに応じて相対価格を調整し、全市場が均衡するまで繰り返す。本研究では、 $w = 1$ のニューメレール設定の下で調整対象を資本レンタル率 r と為替レート F の 2 つに絞り、各反復で二部門の価格・費用ギャップ

$$g_i = \log \left(\frac{P_i}{rk_i + wl_i} \right), \quad i = 1, 2 \quad (25)$$

を計算して $\log r$ と $\log F$ を比例調整する離散時間過程として実装した。各反復では、現在の (r, F) から内生税率、産出量、所得、消費、交易量を解析的に再構成する (付録 B)。

5.2 比較結果

表 5 に全シナリオにおける比較結果を、図 1 にベースラインの収束過程を示す。

表 5 同一の初期値からの修正 Powell 法とタトヌマン過程の比較

シナリオ	修正 Powell 法		タトヌマン過程		解の差異
	評価回数	時間 (ms)	反復回数	時間 (ms)	
ベースライン	42	0.6	162	4.1	1.74e-08
消費税率 0.20 固定	41	0.5	162	4.1	1.74e-08
所得税増税	41	0.5	162	3.5	1.74e-08
関税引上げ	38	0.3	137	2.9	1.35e-08
政府支出増	41	0.4	162	3.4	1.74e-08
消費税率 0.05 固定	41	0.4	162	3.4	1.74e-08

図 1 ベースラインにおける収束過程の比較。同一の初期値から出発し、左は修正 Powell 法、右はタトヌマン過程の残差を示す。赤破線は比較のための残差参照線 $\varepsilon = 10^{-8}$ を示す。

主要な知見は以下の通りである。

第一に、修正 Powell 法は 38–42 回の関数評価で収束した。タトヌマン過程は 137–162 回の反復を要し、計算時間も Powell 法より長かった。比例調整に基づく離散時間の価格更新であるため、導関数情報を用いる Powell 法より収束は緩やかであるが、いずれの手法も短時間で均衡解に到達した。なお、図 1 で示す残差は 20 本の完全系に対する残差ノルムであり、タトヌマン過程の停止判定に用いる価格ギャップ g_1, g_2 とは区別している。

第二に、両手法は全シナリオで同一の均衡解に収束した（解の最大差異は 10^{-8} のオーダー）。これは、異なるアルゴリズムが同一の均衡に到達することを示しており、解の信頼性を相互に検証する意味でも有用である。

第三に、タトヌマン過程では $w = 1$ の下で更新対象が (r, F) の 2 価格に整理され、平均的な価格ギャップと相対的な価格ギャップを分けて調整できる。この縮約により、完全系を直接動かさずに、一般均衡の価格調整メカニズムを可視化できる。

5.3 手法の特性と教育的意義

表 6 修正 Powell 法とタトヌマン過程の特性比較

特性	修正 Powell 法	タトヌマン過程
典型的な収束挙動	急速（局所的に超線形）	緩やか（比例調整）
ヤコビアン計算	必要	不要
直接更新する変数	20 変数（完全系）	2 価格 (r, F)
初期値感度	中程度	中程度
ステップ幅選択	自動（信頼領域）	固定（調整係数）
経済学的解釈	なし	あり（市場調整）

$w = 1$ のニューメレル設定により、タトヌマン過程で更新すべき相対価格は r と F の 2 つに整理される。本実装では、二部門の価格・費用ギャップの平均が正なら国内価格水準を下げるように F を調整し、部門 1 のギャップが部門 2 より相対的に大きいときには r を下げることで相対費用を修正する。この方法は、Powell 法に比べると多くの反復を要するが、各反復が「価格ギャップを見て相対価格を動かす」という経済学的な意味を保っている。他方で、更新対象を 2 価格に縮約しても、各反復で残りの内生変数を再構成し完全系の整合性を確認する必要がある。このため、タトヌマン過程は一般均衡理論の理解を深める教育的なツールとして有用である一方、大規模モデルでの実務的な求解では Powell 法のような同時解法の優位性も確認できる。

また、方程式系の縮約—正規化条件を含む 20 変数の完全系から (r, F) の 2 価格調整への帰着—の過程では、モデルの構造的理解が不可欠であった。 $w = 1$ の下で (r, F) が与えられれば、内生税率、要素投入係数、生産量、所得、消費、交易量が順次決まるという因果連鎖を明らかにすることは、一般均衡モデルの内部構造を学ぶ上で有益な演習となる。

6 結論

本研究では、政府部門を含む 2 財・2 要素の開放経済 CGE モデルを構築し、賃金 $w = 1$ をニューメレルとして固定し、ワルラス法則により貿易収支方程式を落とすうえで、正規化条件を含む 20 元連立方程式体系 (w を代入した縮約形では 19 元) において、政府予算制約 $G + T = 0$ を均衡条件として課し、税制・貿易政策の分析と均衡計算手法の比較検討に取り組んだ。校正パラメータとして $K^* = 70$ 、 $L^* = 50$ 、 $P_{W1} = 1.2$ 、 $P_{W2} = 1.0$ 、 $G_2 = 1$ 、 $K_g = L_g = 5$ 、 $t_M = 0.01$ 、 $t_Y = 0.2$ を設定し、ベースラインで輸出・輸入ともに非負の交易フローが得られるようにした。

政策比較の結果、 $w = 1$ のニューメレル設定の下、関税以外の税制変更・政府支出変更では生産者価格・要素価格・為替レート (P_1 、 P_2 、 r 、 F) が完全に不変である一方、 Q_1 は価格差パラメータ t_C の調整に応じて変化することが明らかになった。予算制約の下で価格差パラメータ t_C を 0.20 または 0.05 に固定すると、所得税率の内生的調整を通じてそれぞれ厚生を 0.77%、0.99% 改善させた。ただし、ベースラインの t_C は -0.3095 であり、財 1 への補助金を含む状態から出発しているため、これらは単純な「増税・減税」比較ではなく、補助金状態からの税体系再編として理解する必要がある。所得税増税は厚生を 2.15% 低下させ、関税引上げ ($t_M = 0.01 \rightarrow 0.11$) は 1.88% 低下させた。関税変更のみが価格体系を変化させる唯一のシナリオであり、名目の国内生産額を増加させる一方で厚生を低下させた。輸出・輸入が負に転じるのも関税シナリオのみであるが、この点は交易量の非負制約を課していない実装とあわせて読む必要がある。政府支出増の効果

は 0.29%の小幅な厚生改善にとどまった。政府予算制約の導入により、税率変更が他の税率の内生的調整を通じて経済全体に波及する効果を捉えることが可能となった。

均衡計算の比較では、同一の初期値から出発した修正 Powell 法が 38–42 回の関数評価で、タトヌマン過程が 137–162 回の反復で収束することを確認した。両手法は全シナリオで同一の均衡解に到達した（最大差異 10^{-8} のオーダー）。この結果は、Powell 法の計算効率と、タトヌマン過程の経済学的な可読性が両立しうることを示している。タトヌマン過程の実装を通じて、ニュメレールの選択がモデルの縮約構造に直接影響すること、および方程式系を 2 つの相対価格調整へ整理することでワルラス型の価格調整メカニズムを可視化できることが示された。

本研究は、CGE モデルの構築から数値解法の実装、政策シミュレーションの実行に至る一連の過程を通じて、一般均衡の計算手法を実践的に学ぶための事例を提供するものである。今後の課題として、より現実的な較正パラメータの探索、相補性条件を用いた非負制約の導入、不完全競争市場への拡張、より大規模なモデルにおける解法の比較などが挙げられる。

参考文献

- [1] Dinwiddy, C. L. and Teal, F. J. (山岡道男訳) (1995). 『コンピュータ時代の経済学入門：2 部門経済モデルの一般均衡論』早稲田大学出版部. (原著: *The Two-Sector General Equilibrium Model: A New Approach*, Philip Allan, 1988)
- [2] Shoven, J. B. and Whalley, J. (1992). *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press.
- [3] Walras, L. (1874–1877). *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*. Lausanne: L. Corbaz. (久武雅夫訳 『純粋経済学要論：社会的富の理論』岩波書店, 1983)
- [4] Powell, M. J. D. (1970). A hybrid method for nonlinear equations. In P. Rabinowitz (Ed.), *Numerical Methods for Nonlinear Algebraic Equations* (pp. 87–114). Gordon and Breach.
- [5] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.

A 均衡計算の数値解法

本付録では、CGE モデルの均衡解を数値的に求める手法について詳述する。

A.1 問題の定式化

CGE モデルの均衡は、 n 本の非線形連立方程式系の解として定式化される：

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \quad (26)$$

ここで、 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ は内生変数ベクトル、 $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ は各均衡条件を表す関数ベクトルである。

本モデルでは、 $w = 1$ をニュメレールとして固定する正規化条件を明示的に 1 本加え、ワルラス法則により貿易収支方程式を落とすことで $n = 20$ とした。内生変数ベクトルは以下の通りである：

$$\mathbf{x} = (C_1, C_2, X_1, X_2, K_1, K_2, L_1, L_2, P_1, P_2, Q_1, w, r, Y, E, M, F, G, T, \tau)^\top \quad (27)$$

ここで、 τ は政策シナリオに応じて t_C または t_Y のいずれか一方を表す内生税変数である。実装では w も内生変数ベクトルに含めるが、正規化条件 $w - 1 = 0$ によってその値を固定する。 $w = 1$ を事前に代入した縮約表現では $n = 19$ となる。

A.2 方程式系の構成

方程式系 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ は、各均衡条件を「左辺 - 右辺 = 0」の形式で表現することにより構成される。 $w = 1$ をニューメラルとして固定し、ワルラス法則により貿易収支方程式を落としたうえで、正規化条件を追加すると、以下の 20 本の方程式からなる。政策シナリオに応じて、内生税変数 τ は t_C または t_Y に対応し、もう一方の税パラメータは外生値として扱われる。

この方程式系の背後にある原型は、家計効用関数 $U(C_1, C_2) = C_1^{1/2} C_2^{1/2}$ と、生産関数 $X_1 = K_1^{1/4} L_1^{3/4}$ 、 $X_2 = K_2^{1/2} L_2^{1/2}$ である。以下の需要式・単位要素需要式は、これらの最適化問題から導かれている。

1. 消費需要 (2本):

$$F_1 = C_1 - \frac{Y}{2Q_1} = 0 \quad (28)$$

$$F_2 = C_2 - \frac{Y}{2P_2} = 0 \quad (29)$$

2. ゼロ利潤条件 (2本):

$$F_3 = P_1 - (rk_1 + wl_1) = 0 \quad (30)$$

$$F_4 = P_2 - (rk_2 + wl_2) = 0 \quad (31)$$

ここで、単位要素需要 k_i, l_i は要素価格 r, w の関数である:

$$k_1(r, w) = \left(\frac{w}{3r}\right)^{3/4}, \quad l_1(r, w) = \left(\frac{3r}{w}\right)^{1/4} \quad (32)$$

$$k_2(r, w) = \left(\frac{w}{r}\right)^{1/2}, \quad l_2(r, w) = \left(\frac{r}{w}\right)^{1/2} \quad (33)$$

3. 財市場均衡 (2本):

$$F_5 = C_1 - (X_1 - E) = 0 \quad (34)$$

$$F_6 = C_2 - (X_2 + G_2 + M) = 0 \quad (35)$$

4. 消費者価格 (1本):

$$F_7 = Q_1 - (P_1 + t_C) = 0 \quad (36)$$

5. 総要素需要 (4本):

$$F_8 = K_1 - k_1 X_1 = 0 \quad (37)$$

$$F_9 = K_2 - k_2 X_2 = 0 \quad (38)$$

$$F_{10} = L_1 - l_1 X_1 = 0 \quad (39)$$

$$F_{11} = L_2 - l_2 X_2 = 0 \quad (40)$$

6. 要素市場均衡 (2本):

$$F_{12} = K_1 + K_2 + K_g - K^* = 0 \quad (41)$$

$$F_{13} = L_1 + L_2 + L_g - L^* = 0 \quad (42)$$

7. 所得定義 (1本):

$$F_{14} = Y - (rK^* + wL^*)(1 - t_Y) = 0 \quad (43)$$

8. 政府部門 (2 本) :

$$F_{15} = G - (P_2 G_2 - rK_g - wL_g) = 0 \quad (44)$$

$$F_{16} = T - \{t_Y(rK^* + wL^*) + t_C C_1 + t_M M\} = 0 \quad (45)$$

9. 価格式 (2 本) :

$$F_{17} = P_1 - F \cdot P_{W1} = 0 \quad (46)$$

$$F_{18} = P_2 - (F \cdot P_{W2} + t_M) = 0 \quad (47)$$

10. 政府予算制約 (1 本) :

$$F_{19} = G + T = 0 \quad (48)$$

11. ニュメラル正規化 (1 本) :

$$F_{20} = w - 1 = 0 \quad (49)$$

A.3 数値解法：修正 Powell 法

本研究では、非線形方程式系 (26) の求解に Powell[4] の修正ハイブリッド法を用いた。この手法は、SciPy ライブラリ [5] の `fsolve` 関数として実装されている。

A.3.1 アルゴリズムの概要

修正 Powell 法は、Newton 法と steepest descent 法を組み合わせたハイブリッド手法である。反復 k における更新式は以下の通りである：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)} \quad (50)$$

ここで、 $\mathbf{d}^{(k)}$ は探索方向、 α_k はステップ幅である。

A.3.2 探索方向の決定

探索方向 $\mathbf{d}^{(k)}$ は、信頼領域法に基づき決定される。ヤコビアン $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ を用いて、以下の部分問題を解く：

$$\min_{\mathbf{d}} \left\| \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \mathbf{d} + \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) \right\|^2 \quad \text{s.t.} \quad \|\mathbf{d}\| \leq \Delta_k \quad (51)$$

ここで、 Δ_k は信頼領域の半径である。

ヤコビアン $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ は $n \times n$ 行列であり、その (i, j) 成分は：

$$J_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \quad (52)$$

である。本実装では、ヤコビアンは前進差分により数値的に近似される：

$$J_{ij} \approx \frac{F_i(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_j) - F_i(\mathbf{x})}{h} \quad (53)$$

ここで、 h は微小な摂動 (デフォルトでは $h \approx 1.49 \times 10^{-8}$)、 \mathbf{e}_j は第 j 単位ベクトルである。

A.3.3 収束判定

修正 Powell 法では、`fsolve` に `xtol= 10-12` を与え、反復点の相対変化が十分小さくなったときに停止する。加えて、本研究では収束後に残差ノルム $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^*)\|_\infty$ を計算し、解の妥当性を確認した。全シナリオでこの残差は概ね 10^{-13} 前後であり、最大でも 10^{-12} オーダーであった。

一方、タトヌマン過程では二部門の価格・費用ギャップ g_1, g_2 に対して

$$\max\{|g_1^{(t)}|, |g_2^{(t)}|\} < 10^{-10} \quad (54)$$

を収束条件として用いた。これは価格調整過程の停止判定であり、同時に評価した完全系の残差ノルム $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(t)})\|_\infty$ は収束時に概ね 10^{-10} のオーダーとなる。

A.4 初期値の設定

非線形方程式系の数値解法では、適切な初期値の設定が収束性に大きく影響する。本研究では、経済学的に妥当な範囲で以下の初期値を設定した：

表7 初期値の設定

変数	説明	初期値
C_1, C_2	消費量	20.0
X_1, X_2	生産量	30.0
K_1, K_2	資本需要	40.0
L_1, L_2	労働需要	40.0
P_1, P_2	財価格	1.0
Q_1	消費者価格	1.1
w	賃金率 (ニューメレル)	1.0
r	資本レンタル率	1.0
Y	所得	50.0
E, M	輸出入量	10.0
F	為替レート	1.0
G, T	政府変数	5.0
t_C または t_Y	内生税率	0.1 または 0.2

修正 Powell 法はこの 20 次元の初期値ベクトルから出発する。一方、タトヌマン過程が直接用いる初期値は $r^{(0)} = 1.0$ 、 $F^{(0)} = 1.0$ の 2 つであり、他の変数は各反復で現在の価格ベクトルから再構成される。

A.5 計算の流れ

均衡計算の全体的なフローは以下の通りである：

1. 初期化：外生パラメータ ($K^* = 70, L^* = 50, P_{W1} = 1.2, P_{W2} = 1.0, G_2 = 1, K_g = L_g = 5, t_M = 0.01$) を設定し、初期値 $\mathbf{x}^{(0)}$ を与える。なお、 t_Y と t_C のうち一方は政策シナリオに応じて外生、他方は内生変数として扱われ、 w は初期値 1.0 から正規化条件によって固定される。
2. 反復計算：
 - (a) 現在の $\mathbf{x}^{(k)}$ で方程式系 $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$ を評価
 - (b) ヤコビアン $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})$ を数値的に計算
 - (c) 信頼領域部分問題を解いて探索方向 $\mathbf{d}^{(k)}$ を決定
 - (d) $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)}$ により更新
 - (e) 停止判定：fsolve の内部判定 (相対更新幅) を満たせば終了
3. 後処理：収束した解 \mathbf{x}^* から、厚生指標 $W = Y / (2\sqrt{Q_1 P_2})$ 、国内生産額 $P_1 X_1 + P_2 X_2$ などの派生変数、および残差ノルム $\|\mathbf{F}(\mathbf{x}^*)\|_\infty$ を計算する。

A.6 実装上の注意点

A.6.1 変数の非負制約

CGE モデルでは、価格や数量は本来非負であるべきである。しかし、`fsolve` は不等式制約を直接扱えないため、反復過程や最終解で負の値が生じる可能性がある。本実装では、少なくとも要素価格 r と w が非正となる場合に大きなペナルティ値を返すことで、単位要素需要関数の破綻を避けた：

```
1 def unit_capital_demand_1(self, r, w):
2     if r <= 0 or w <= 0:
3         return 1e10 # penalty
4     return (w / (3 * r)) ** 0.75
```

ただし、この処理は r と w の符号にのみ作用し、 X_1 、 E 、 M など他の数量変数の非負性は保証しない。本稿の較正ではベースラインで交易フローが非負となるようパラメータを選択したが、関税引上げシナリオでは $E < 0$ 、 $M < 0$ となる均衡が得られている。タトヌマン過程ではさらに、 $\log r$ と $\log F$ を更新することで $r > 0$ 、 $F > 0$ を保ち、 $Q_1 \leq 0$ や要素市場の線形系が特異になる場合にはその反復を無効として打ち切る実装としている。

A.6.2 スケーリング

変数間で大きさのオーダーが異なる場合、数値的不安定性が生じることがある。本モデルでは、すべての変数が概ね同程度のオーダーとなるよう、パラメータを設定した。

A.7 計算環境

本研究のシミュレーションは、以下の環境で実行された：

- Python 3.10 以上
- NumPy (数値計算)
- SciPy 1.0 以上 (`fsolve` 関数)
- Pandas (データ処理)
- Matplotlib (可視化)

修正 Powell 法による各シナリオの均衡計算は 38–42 回の関数評価で収束した。タトヌマン過程は 137–162 回の反復で収束した。いずれも計算時間は 1 シナリオあたり数ミリ秒程度であった。

B タトヌマン過程のアルゴリズム

本付録では、第 5 節で比較したタトヌマン過程の詳細なアルゴリズムを述べる。

B.1 方程式系の縮約

$w = 1$ をニューメールとして固定することで、本モデルのタトヌマン過程では調整対象を資本レンタル率 r と為替レート F の 2 つに絞ることができる。 (r, F) を所与として、以下の手順で他の変数を解析的に導出する (内生税率 t_C または t_Y は予算制約から決定される)。ただし、途中で $Q_1 \leq 0$ となる場合や要素市場の 2×2 線形系が特異になる場合には、当該価格ベクトルは実行可能でないものとして棄却する。

1. 単位要素需要： $k_i(r, 1)$ 、 $l_i(r, 1)$ をコブ・ダグラス型関数から計算する ($w = 1$)
2. 商品価格の決定： $P_1 = F \cdot P_{W1}$ 、 $P_2 = F \cdot P_{W2} + t_M$ を計算する

3. 内生税率の決定：政府予算制約 $G + T = 0$ から t_C または t_Y を解析的に求め、 $Q_1 = P_1 + t_C$ を計算する
 4. 生産量の決定：要素市場均衡条件（ 2×2 線形系）から X_1 、 X_2 を解く

$$\begin{pmatrix} k_1 & k_2 \\ l_1 & l_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K^* - K_g \\ L^* - L_g \end{pmatrix} \quad (55)$$

5. 所得・消費・貿易： Y 、 C_1 、 C_2 、 E 、 M 、 G 、 T を逐次計算する

この縮約により、均衡条件のうち価格調整に直接関わる部分は、二部門の価格・費用ギャップ

$$g_1(r, F) = \log \left(\frac{P_1}{rk_1 + l_1} \right), \quad g_2(r, F) = \log \left(\frac{P_2}{rk_2 + l_2} \right) \quad (56)$$

をゼロにする問題として表現できる。ここで $w = 1$ なので費用項は $rk_i + wl_i = rk_i + l_i$ である。貿易収支均衡はワルラス法則により他の均衡条件から導かれるため、独立な条件として追加する必要はない。実際、数値計算後に評価した貿易収支残差 $P_{W1}E - P_{W2}M$ は全シナリオで概ね 10^{-12} 以下であった。他方、タトヌマン過程の停止判定はこの g_1 、 g_2 に対して行うため、完全系の残差ノルムは収束時に概ね 10^{-10} オーダーとなる。

B.2 価格調整規則

本実装では、二つのギャップ g_1 、 g_2 から平均ギャップと相対ギャップを作り、それぞれ F と r の更新に割り当てる：

$$\bar{g}^{(t)} = \frac{g_1^{(t)} + g_2^{(t)}}{2} \quad (57)$$

$$\Delta g^{(t)} = g_1^{(t)} - g_2^{(t)} \quad (58)$$

このとき、減衰係数 $\lambda = 0.5$ を用いた更新式は

$$\log F^{(t+1)} = \log F^{(t)} - \lambda \bar{g}^{(t)} \quad (59)$$

$$\log r^{(t+1)} = \log r^{(t)} - \lambda \Delta g^{(t)} \quad (60)$$

である。対数で更新することにより、 r と F の正値性が自動的に保たれる。平均ギャップ \bar{g} が正であれば、両部門の価格が平均的に費用を上回っているため、 F を引き下げて国内価格水準を抑える。相対ギャップ Δg が正であれば、部門1の価格・費用ギャップが部門2より大きいため、 r を引き下げて部門1の相対費用を引き上げる方向に調整する。

このように、 $w = 1$ の下で (r, F) のみを更新する2次元の比例調整とすることで、導関数情報を用いずに均衡へ近づけることができる。

C モデルの完全な方程式体系

表8に、本モデルの完全な方程式体系を示す。

表 8 モデルの方程式体系

番号	方程式	分類
(1)	$C_1 = Y/(2Q_1)$	消費需要
(2)	$C_2 = Y/(2P_2)$	消費需要
(3)	$P_1 = rk_1 + wl_1$	ゼロ利潤条件
(4)	$P_2 = rk_2 + wl_2$	ゼロ利潤条件
(5)	$C_1 = X_1 - E$	財市場均衡
(6)	$C_2 = X_2 + G_2 + M$	財市場均衡
(7)	$Q_1 = P_1 + t_C$	消費者価格
(8)	$K_1 = k_1 X_1$	資本需要
(9)	$K_2 = k_2 X_2$	資本需要
(10)	$L_1 = l_1 X_1$	労働需要
(11)	$L_2 = l_2 X_2$	労働需要
(12)	$K_1 + K_2 + K_g = K^*$	資本市場均衡
(13)	$L_1 + L_2 + L_g = L^*$	労働市場均衡
(14)	$Y = (rK^* + wL^*)(1 - t_Y)$	可処分所得
(15)	$G = P_2 G_2 - rK_g - wL_g$	政府支出
(16)	$T = t_Y(rK^* + wL^*) + t_C C_1 + t_M M$	租税収入
(17)	$P_1 = F \cdot P_{W1}$	価格式 (財 1)
(18)	$P_2 = F \cdot P_{W2} + t_M$	価格式 (財 2)
(19)	$G + T = 0$	政府予算制約
(20)	$w = 1$	ニューメレル正規化

貿易収支 $P_{W1}E = P_{W2}M$ はワルラス法則により省略。20 番目の変数 τ はシナリオに応じて t_C または t_Y 。

表 9 単位要素需要関数

部門	単位資本需要	単位労働需要
財 1	$k_1 = (w/3r)^{3/4}$	$l_1 = (3r/w)^{1/4}$
財 2	$k_2 = (w/r)^{1/2}$	$l_2 = (r/w)^{1/2}$

D 較正パラメータの選択

本付録では、較正パラメータの選択過程と要素集約度について説明する。

D.1 パラメータ選択の方針

CGE モデルの較正において、数量変数の非負性は経済学的に望ましい性質である。特に、輸出 E と輸入 M が非負であることは、「財 1 = 輸出財」「財 2 = 輸入財」というモデルのラベルと整合的な解を得るために重要である。

本研究では、以下のパラメータについてグリッドサーチを実施し、ベースラインで $E > 0$ かつ $M > 0$ となる組み合わせを探索した：

- 資本賦存量 K^* ：50-100 の範囲

- 労働賦存量 L^* : 50-100 の範囲
- 世界価格 P_{W1} : 0.8-1.5 の範囲 ($P_{W2} = 1.0$ に固定)
- 政府支出 G_2 : 1-10 の範囲
- 関税率 t_M : 0.01-0.1 の範囲

その結果、 $K^* = 70$ 、 $L^* = 50$ 、 $P_{W1} = 1.2$ 、 $P_{W2} = 1.0$ 、 $G_2 = 1$ 、 $K_g = L_g = 5$ 、 $t_M = 0.01$ 、 $t_Y = 0.2$ の組み合わせがベースラインで非負の交易フロー ($E = 11.01$ 、 $M = 13.21$) を実現することを確認した。

D.2 要素集約度

本モデルの生産技術は

$$X_1 = K_1^{1/4} L_1^{3/4} \quad (61)$$

$$X_2 = K_2^{1/2} L_2^{1/2} \quad (62)$$

であり、パラメータ上も財 2 の方が相対的に資本集約的である。均衡における要素価格 $r = 0.2965$ ($w = 1$) の下での単位要素需要は以下ようになる：

$$k_1 = \left(\frac{1}{3 \times 0.2965} \right)^{3/4} \approx 1.635, \quad l_1 = (3 \times 0.2965)^{1/4} \approx 0.929 \quad (63)$$

$$k_2 = \left(\frac{1}{0.2965} \right)^{1/2} \approx 1.836, \quad l_2 = (0.2965)^{1/2} \approx 0.545 \quad (64)$$

資本・労働比率は $k_1/l_1 \approx 1.76$ 、 $k_2/l_2 \approx 3.37$ となり、均衡においても財 2 の方が資本集約的であることが確認できる。